

ПАСТ НАВЛИ СИЛЬВИНИТИНИ ГАЛУРГИК УСУЛДА БОЙИТИШ ЖАРАЁНИ ТАДҚИҚОТИ

Ф.У. Эргашева,

М.Ш.Адилова,

М.Б. Мавлянов,

А.У.Эркаев

Тошкент кимё-технология институти

Паст навли сильвинитларни галургик усулда бойитишда хом ашёни эритиш жараёни кинетикасига зарралар ўлчамининг таъсирини ўрганиш учун Тюбегатан кони паст навли сильвинитларини галургик усулда бойитишда хом ашёни эритиш жараёни кинетикасига ҳарорат, қаттиқ:суюқ нисбати, эритиш вақтининг таъсирини ўрганилди. Паст навли сильвинитларни сувда эриши ҳарорат 60, 80, 100°C, Қ:С = 1:2, 1:4, 1:6 ва зарралар диаметри 5 мм бўлганда амалга оширилди. Намуналарнинг эриш кинетикаси ўрганилди. Эритиш вақти 15, 30, 45, 60 минутни ташкил этди. Тадқиқот натижалари 1-жадвал ва 1- расмда келтирилган.

Жадвал 1.

Паст навли сильвинитларни эриш жараёнига ҳарорат,

Қ:С нисбати, эритиш вақтининг таъсири

№	Қаттиқ : суюқ	Ҳарорат, °C	Вақт			
			15	30	45	60
			Эрувчанлик, %			
1	1:2	60°C	80.2	84.15	84.9	85.0
2		80°C	80.5	85.0	85.2	85.51
3		100°C	81.1	85.2	86.1	87.9
4	1:4	60°C	90.44	94.05	94.2	94.6
5		80°C	91.26	95.26	95.4	96.0
6		100°C	92.88	95.6	95.8	96.4

7	1:6	60°C	95	95.44	95.6	96.0
8		80°C	96.3	96.56	96.65	96.78
9		100°C	96.6	96.88	96.91	97.0

Эриш жараёнига технологик омилар таъсирини кўпроқ кўриш учун олинган натижалар ҳажмий диаграмма шаклида ифодаланди. 1 - расмда келтирилган ҳажмий диаграммада Қ:С ва ҳарорат ортиши билан эрувчанлик кинетикаси ўзгариши келтирилган. Диаграммадан кўриниб турибдики, ҳароратнинг ва Қ:С нисбатининг ортиши билан эрувчанлик даражаси 15 минут давомида 80,2% дан 92,88% гача ўзгаради. Вақт ортиши билан эрувчанлик даражаси ҳам ошиб боради. Параметрларнинг ўзгариш оралиғида мос ҳолда 85% дан 96,4% гача эрувчанлик ортиб боради. Қ:С нинг 1:2 дан 1:6 гача ўзгариши эрувчанлик даражасини 100 °С ҳароратда 15 минут давомийлигида 81,1% дан 95,6% гача ошишига, яъни 1,18 марта ортишига олиб келади.

Расм

- 1.

Тюбегатан кони паст навли сильвинитларини эрувчанлик даражасига ҳарорат, Қ:С нисбати ва эритиш давомийлигини аниқлаш ҳажмий диаграммаси

Паст навли сильвинитларни 25°C ҳароратдаги тўйинган эритма билан эритиш ва кристаллашдан ҳосил бўладиган эритмаларни 20% гача буғлатиб тоза натрий хлорид тузини ва эритмани совутиб яна қўшимча тоза галургик калий хлоридни ажратиб олиш ва қолган эритмани жараёнга қайтариш йўли билан паст навли сильвинитлардан тоза ош тузи ва кристалл ҳолдаги оқ калий хлорид ажратиб олиш технологиясини жорий этиш мумкинлиги аниқланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Ибрагимов Г.И., Эркаев А.У., Якубов Р.Я., Туробжонов С.М. Калий хлорид технологияси. – Т.: 2010. – 200 б.
2. Турко М. Р., Шахназаров А. А., Вишняк Б. А. Основные тенденции создания технологических схем переработки сильвинитовых руд на современном этапе // Рудник будущего. 2010. № 4. С. 90–98.
3. Переработка природных солей и рассолов: справочник / И.Д.Соколов.-Санкт-Петербург: Химия, 2007. -208с.